

Enfermagem no Apoio a Lactantes na Continuidade da Amamentação (*Nursing in Support of Breastfeeding Women in the Continuity of Breastfeeding*)

Adriana Ferreira da Silva¹, Ana Paula Gonçalves Santa Rita¹, Ana Lucia Naves Alves^{1,2}, Eduardo de Farias Silva¹,
Barbara Goentenauer da Silva Lima¹, Jessica Maila Roque Motta¹, Caroline Marinho Santiago¹

¹ Universidade Iguazu – UNIG, Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde – FaCBS, Graduação em Enfermagem
² Orientadora

Article Info

Received: 26 November 2024

Revised: 4 December 2024

Accepted: 4 December 2024

Published: 4 December 2024

Corresponding author:

Ana Lucia Naves Alves

Universidade Iguazu – UNIG,
Faculdade de Ciências Biológicas
e da Saúde – FaCBS

ananaves.alna@gmail.com

Palavras-chave:

Lactantes. Continuidade da
Amamentação. Apoio.
Enfermagem.

Keywords:

Lactating women. Breastfeeding
continuity. Support. Nursing.

This is an open access article
under the CC BY license
(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

RESUMO (POR)

A amamentação é um processo fundamental para o desenvolvimento saudável de recém-nascidos, proporcionando nutrientes essenciais e fortalecendo o vínculo entre mãe e filho, no entanto, a continuidade da amamentação pode enfrentar diversos desafios, especialmente nos primeiros meses de vida do bebê, assim, a enfermagem desempenha um papel crucial no apoio a lactantes, oferecendo orientações e suporte necessários para superar dificuldades comuns e garantir o sucesso desse processo. O objetivo deste artigo é Identificar o papel da enfermagem no apoio às lactantes para a continuidade da amamentação. Trata-se de uma revisão de literatura de caráter qualitativo, com o objetivo de explorar e descrever o papel da enfermagem no apoio a lactantes na continuidade da amamentação, a pesquisa é de natureza exploratória, uma vez que visa desenvolver uma compreensão aprofundada sobre as práticas e desafios enfrentados por enfermeiros no suporte às lactantes, promovendo a continuidade do aleitamento materno. Conclui-se que o apoio da enfermagem a lactantes na continuidade da amamentação vai além da simples orientação técnica, sendo fundamentais na criação de um ambiente acolhedor que favorece a amamentação, ao proporcionar informações precisas e suporte emocional, contribuindo significativamente para a continuidade do aleitamento, promovendo a saúde tanto da mãe quanto do bebê.

ABSTRACT (ENG)

Breastfeeding is a fundamental process for the healthy development of newborns, providing essential nutrients and strengthening the bond between mother and child. However, the continuity of breastfeeding can face several challenges, especially in the first months of the baby's life. Therefore, nursing plays a crucial role in supporting lactating women, offering guidance and support necessary to overcome common difficulties and ensure the success of this process. The objective of this article is to identify the role of nursing in supporting lactating women to continue breastfeeding. This is a qualitative literature review, with the objective of exploring and describing the role of nursing in supporting lactating women in the continuity of breastfeeding. The research is exploratory in nature, since it aims to develop an in-depth understanding of the practices and challenges faced by nurses in supporting lactating women, promoting the continuity of breastfeeding. It is concluded that nursing support for lactating women in the continuity of breastfeeding goes beyond simple technical guidance, being fundamental in creating a welcoming environment that favors breastfeeding, by providing accurate information and emotional support, contributing significantly to the continuity of breastfeeding, promoting the health of both mother and baby.

1. INTRODUÇÃO / INTRODUCTION

A amamentação é um processo fundamental para o desenvolvimento saudável de recém-nascidos, proporcionando nutrientes essenciais e fortalecendo o vínculo entre mãe e filho, no entanto, a continuidade da amamentação pode enfrentar diversos desafios, especialmente nos primeiros meses de vida do bebê, assim, a enfermagem desempenha um papel crucial no apoio a lactantes, oferecendo orientações e suporte necessários para superar dificuldades comuns e garantir o sucesso desse processo (Barbosa et al., 2020).

Além das habilidades técnicas, a atuação da enfermagem no apoio à amamentação envolve uma abordagem empática e de escuta ativa, criando um ambiente de confiança e acolhimento para as lactantes, a educação continuada e o aconselhamento são componentes essenciais dessa prática, capacitando as mães com informações baseadas em evidências e desmistificando mitos sobre a amamentação, através de visitas domiciliares, consultas em unidades de saúde e programas de grupos de apoio, os enfermeiros têm a oportunidade de acompanhar de perto o progresso das lactantes e ajustar as orientações conforme necessário (Mendes et al., 2021).

O impacto positivo da enfermagem no apoio à amamentação é amplamente reconhecido, contribuindo para o aumento das taxas de aleitamento materno exclusivo e prolongado, essa atuação é fundamental para alcançar os objetivos estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e outras entidades de saúde pública, que recomendam a amamentação exclusiva nos primeiros seis meses de vida e sua continuidade até os dois anos ou mais, junto com a introdução de alimentos complementares, portanto, a enfermagem exerce um papel indispensável na promoção da saúde infantil e no fortalecimento das práticas de amamentação, beneficiando tanto as mães quanto os bebês (Vargas et al., 2019).

A enfermagem no apoio a lactantes na continuidade da amamentação refere-se às práticas e intervenções realizadas por enfermeiros para sustentar e promover o aleitamento materno, especialmente após o período inicial pós-parto, este apoio é essencial para abordar uma série de desafios que podem surgir ao longo do processo de amamentação, a continuidade da amamentação envolve não apenas assegurar que o bebê receba os nutrientes necessários, mas também garantir que a mãe esteja confortável e confiante em sua capacidade de amamentar, a definição deste tema envolve um entendimento profundo das responsabilidades dos profissionais de enfermagem e das estratégias empregadas para apoiar as lactantes (Amaral et al., 2020).

O papel da enfermagem no suporte à amamentação inclui a avaliação contínua da técnica de amamentação, a identificação precoce de dificuldades e a implementação de intervenções específicas, os enfermeiros são treinados para educar as mães sobre a importância do aleitamento materno, fornecer orientação prática sobre a posição e a pega corretas, e ajudar a resolver problemas como dor mamária, ingurgitamento e mastite, além disso, a enfermagem inclui o fornecimento de suporte emocional, ajudando as mães a lidar com o estresse e a ansiedade que frequentemente acompanham o período de amamentação, esse apoio emocional é crucial, pois a confiança e o bem-estar psicológico da mãe têm um impacto significativo

na sua capacidade de continuar amamentando (Ignatios et al., 2021).

A epidemiologia da amamentação e o apoio da enfermagem nesta prática são áreas de estudo cruciais para entender as tendências e os desafios enfrentados pelas lactantes, aproximadamente 40% dos bebês no mundo são alimentados exclusivamente com leite materno até os seis meses de idade, uma porcentagem que está aquém da meta global de 50%, a atuação da enfermagem é essencial para mitigar esses desafios e melhorar as taxas de amamentação (Monte et al., 2023).

Pesquisas indicam que o suporte contínuo fornecido por profissionais de saúde, especialmente enfermeiros, está associado a um aumento significativo na duração da amamentação, intervenções de enfermagem, como o aconselhamento individualizado, grupos de apoio à amamentação e visitas domiciliares, têm se mostrado eficazes na promoção do aleitamento materno, logo, a compreensão da epidemiologia da amamentação e das intervenções de enfermagem é fundamental para desenvolver políticas e práticas que incentivem e sustentem a amamentação prolongada (Araújo et al., 2020).

Um dos problemas mais prevalentes relacionados à continuidade da amamentação é a falta de conhecimento e educação adequada sobre a amamentação, muitas mães não recebem informações suficientes sobre a importância do aleitamento materno exclusivo até os seis meses e sua continuidade até os dois anos ou mais, conforme recomendado pela Organização Mundial da Saúde, essa lacuna de conhecimento pode levar ao desmame precoce e à introdução inadequada de alimentos complementares, impactando negativamente a saúde do bebê (Ribeiro et al., 2021).

Outro desafio significativo é a dor e o desconforto associados à amamentação, problemas como fissuras mamilares, ingurgitamento e mastite são frequentemente relatados pelas lactantes e podem resultar em uma experiência de amamentação dolorosa e estressante, a falta de suporte adequado para resolver essas questões pode levar ao abandono precoce da amamentação, a técnica inadequada de amamentação, como a pega incorreta do bebê, pode agravar esses problemas, tornando-o difícil para a mãe continuar amamentando sem assistência especializada (Nardi et al., 2020).

A falta de treinamento adequado dos profissionais de saúde sobre o manejo da amamentação é uma questão recorrente, muitos profissionais não possuem o conhecimento especializado necessário para fornecer orientações eficazes e resolver problemas comuns de amamentação, o que resulta em aconselhamento inadequado ou inconsistências nas recomendações, prejudicando a confiança das mães na amamentação, esses desafios sublinham a necessidade de uma abordagem multifacetada para apoiar as lactantes, destacando a importância do papel da enfermagem na promoção da continuidade da amamentação (Moraes et al., 2021).

A relevância deste estudo se justifica pela importância crucial da amamentação para a saúde e o desenvolvimento dos recém-nascidos, assim como para o bem-estar das mães, o aleitamento materno é reconhecido mundialmente como uma prática que oferece inúmeros benefícios, incluindo a redução da

mortalidade infantil, a proteção contra doenças infecciosas e crônicas, e o fortalecimento do vínculo entre mãe e filho., a promoção e o apoio à amamentação são fundamentais para alcançar metas de saúde pública e melhorar os indicadores de saúde materno-infantil, considerando os desafios enfrentados pelas lactantes e a necessidade de um suporte efetivo, o papel dos profissionais de enfermagem torna-se essencial, portanto, investigar e compreender como a enfermagem pode contribuir de maneira significativa para a continuidade da amamentação é imperativo para desenvolver estratégias eficientes que possam ser implementadas em diferentes contextos de saúde.

Logo, surge como questões norteadoras do estudo: como a atuação dos profissionais de enfermagem influencia a continuidade da amamentação, especialmente no enfrentamento das barreiras encontradas pelas lactantes? E quais são as abordagens efetivas para prolongar a duração e exclusividade do aleitamento materno?

Para tal, o estudo tem como objetivo geral identificar na literatura vigente no Brasil o papel da enfermagem no apoio às lactantes para a continuidade da amamentação, e ainda, como objetivos específicos, descrever as principais barreiras enfrentadas pelas lactantes no processo de amamentação e avaliar as diferentes abordagens e métodos utilizados pelos enfermeiros para apoiar as mães lactantes.

2. METODOLOGIA/ METHODS

Trata-se de uma revisão de literatura de caráter qualitativo, com o objetivo de explorar e descrever o papel da enfermagem no apoio a lactantes na continuidade da amamentação, a pesquisa é de natureza exploratória, uma vez que visa desenvolver uma compreensão aprofundada sobre as práticas e desafios enfrentados por enfermeiros no suporte às lactantes, promovendo a continuidade do aleitamento materno.

A pesquisa é um procedimento reflexivo sistemático, controlado e crítico, que permite descobrir novos fatos ou dados, relações ou leis, em qualquer campo do conhecimento. Ou seja, é um procedimento formal, com método de pensamento reflexivo, que requer um tratamento científico e constitui no caminho para conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais (Lakatos; Marconi, 2017).

A pesquisa bibliográfica é elaborada com base em material já publicado com o objetivo de analisar posições diversas em relação a determinado assunto (Gil, 2010).

Na concepção de Minayo (2007), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos a operacionalização de variáveis. Aplicada inicialmente em estudos de antropologia e sociologia, como contraponto a pesquisa quantitativa dominante, tem alargado seu campo de atuação a áreas como Psicologia e educação. A pesquisa qualitativa é criticada por seu empirismo, subjetividade e pelo envolvimento emocional do pesquisador.

Inicialmente, foi realizada uma revisão bibliográfica abrangente para coletar e analisar dados previamente publicados, serão consultadas fontes de pesquisa primária,

como artigos científicos, dissertações, teses e relatórios técnicos, que forneçam dados originais sobre intervenções de enfermagem em apoio à amamentação, além disso, foram analisadas fontes de pesquisa secundária, incluindo livros, manuais e artigos de revisão que sintetizem e avaliem as descobertas das fontes primárias.

Os resultados da pesquisa serão apresentados de forma qualitativa, focando na análise de conceitos, ideias e percepções relacionadas ao apoio de enfermagem às lactantes, serão exploradas as práticas de enfermagem, as estratégias utilizadas para promover a continuidade da amamentação, e as barreiras enfrentadas por enfermeiros e lactantes, a análise qualitativa permitirá uma compreensão detalhada e contextualizada das experiências e percepções dos profissionais de enfermagem.

Para conduzir a revisão bibliográfica, foram seguidos os seguintes procedimentos: identificação e seleção de artigos relevantes utilizando bases de dados científicas como Google Acadêmico, Scielo, e BVS; leitura e análise crítica dos estudos selecionados para extrair dados relevantes; síntese das informações coletadas para identificar padrões, temas recorrentes e lacunas no conhecimento, a análise será realizada de forma sistemática, categorizando os dados em temas principais que emergirem dos artigos revisados.

A pesquisa foi realizada entre Março e Novembro de 2024, com o objetivo de revisar a literatura existente sobre o papel da enfermagem no apoio à amamentação, considerando artigos publicados entre 2019 e 2024. Foram utilizados os seguintes descritores para a busca literária: "Enfermagem e amamentação", "Apoio à lactante", "Intervenções de enfermagem na amamentação", "Continuidades do aleitamento materno" e "Práticas de enfermagem". Esses descritores foram escolhidos com o intuito de abranger de forma abrangente as diversas dimensões do suporte oferecido pelas enfermeiras às lactantes, permitindo uma análise mais rica e contextualizada das evidências disponíveis na literatura. A seleção cuidadosa dos artigos e a aplicação rigorosa dos critérios de inclusão e exclusão garantiram a relevância e a qualidade dos dados analisados, contribuindo para uma compreensão aprofundada das práticas e desafios enfrentados pelos profissionais de enfermagem nesse contexto.

Os critérios de inclusão para esta revisão de literatura compreenderam artigos científicos, dissertações, teses e relatórios técnicos publicados nos últimos cinco anos, que abordem intervenções de enfermagem no apoio a lactantes para a continuidade da amamentação, escritos em português, inglês ou espanhol, e disponíveis em texto completo.

Foram excluídos estudos que não se enquadrem no recorte temporal estabelecido, resumos de conferências, cartas ao editor, e artigos de opinião, também serão excluídos estudos que não enfoquem especificamente o papel da enfermagem no contexto da amamentação ou que não apresentem dados claros e relevantes para a análise qualitativa pretendida.

A análise de dados se realizou por meio da formulação de categorias analíticas que, são dados que permitem ao pesquisador a análise de um determinado conjunto de fenômenos, sendo definido como um conceito comumente usados no campo científico teórico.

Após a realização da busca nas bases de dados mencionadas com os descritores elencados, foram encontrados 78 estudos. Posteriormente, após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão resultando em uma amostra final de 15 estudos. Foi então, estruturada uma tabela com os dados identificados e seus principais achados selecionados para compor o estudo (Quadro 1).

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES / RESULTS AND DISCUSSION

Nesse processo de seleção, foram refinados os textos que realmente respondiam à questão de interesse, que possuíam adequação metodológica e com discussão consistente da temática proposta. Para a busca bibliográfica, os mesmos foram cruzados por meio do uso do operado booleano “AND”, da seguinte forma:

Tabela I – Análise da busca:

Palavra - Chave	Sites Pesquisados	Artigo pós-seleção de critérios
“Enfermagem e amamentação”, “Apoio à lactante”, “Intervenções de enfermagem na amamentação”, “Continuidades do aleitamento materno” e “Práticas de enfermagem”.	BVS – 11 Artigos	2 Artigos
	Scielo – 24 Artigos	5 Artigos
	Google Acadêmico – 43 Artigos	8 Artigos
TOTAL:		15

Fonte: dados dos pesquisadores.

Durante o processo de estudo foram pesquisados textos que respondessem as questões e temática propostas, em acordo com os descritores, a metodologia e a discussão abrangente.

Quadro 1 - Caracterização dos estudos incluídos na revisão de literatura.

Nome do Artigo	Autor/ Ano	Base Indexada	Objetivos	Metodologia	Resultados
A influência do retorno ao trabalho no aleitamento materno de trabalhadoras da enfermagem	Almeida <i>et al.</i> , 2021	SCIELO	Analisar a influência do retorno ao trabalho de mães trabalhadoras da enfermagem no aleitamento materno	Pesquisa qualitativa, desenvolvida por meio de formulário semiestruturado, via Google Forms, junto a 49 trabalhadoras de enfermagem do estado do Rio de Janeiro	Pouco conhecimento das nutrizes em relação ao vínculo afetivo do binômio, à redução dos gastos da família com a alimentação da criança e ao risco de hemorragias no pós-parto; crença na produção insuficiente de leite; dificuldade de pega da mama; e diversas intercorrências mamárias no pós-parto. É necessário expandir as orientações e o apoio ao AM com vistas principalmente ao apoio às nutrizes nas primeiras semanas pós-parto.
Fatores que influenciam na interrupção do aleitamento materno exclusivo em nutrizes	Amaral <i>et al.</i> , 2020	SCIELO	Identificar os fatores que podem influenciar as nutrizes na interrupção do aleitamento materno exclusivo durante os primeiros seis meses de vida do lactente	Pesquisa descritiva, exploratória, qualitativa. As informações foram coletadas por meio de entrevista semiestruturada com 14 mulheres que estavam em aleitamento materno e realizaram pré-natal em Unidades Básicas de Saúde da Família no município de Campina Grande-PB, no período de abril a maio de 2013	O aproveitamento do corpus textual foi de 88,24%, gerando quatro classes de segmentos de texto. As principais influências do retorno ao trabalho na amamentação relatadas pelas participantes foram: a falta de apoio dos chefes e colegas de trabalho, a necessidade de local e tempo adequados para ordenha do leite materno, a diminuição na produção de leite por fatores inerentes ao trabalho e sobrecarga e ambientes insalubres de trabalho na enfermagem.
Contribuições do enfermeiro para a promoção do aleitamento materno	Araújo <i>et al.</i> , 2020	Google Acadêmico	Evidenciar a atuação do Enfermeiro em ações educativas, para promoção ao aleitamento materno, e os benefícios desta prática efetiva	Revisão integrativa, adotando os descritores aleitamento materno, saúde materno-infantil, cuidados de enfermagem	Nas pesquisas foram evidenciadas as altas taxas de desmame precoce, visto que muitas mães deixam de amamentar exclusivamente até os seis meses de vida, a prematuridade do recém-nascido, a ansiedade, medo e insegurança das nutrizes contribuíram para este fator. Verificou-se a necessidade das ações do enfermeiro em apoiar as nutrizes e estimular o aleitamento materno junto com o apoio dos pais e familiares. Conclui-se que a prática de amamentar deve ser um ato de prazer e dedicação garantindo os benefícios oriundos desta prática para mãe e filho, onde o enfermeiro deverá estimular a amamentação e oferecer apoio emocional frente às dificuldades que podem surgir.

Fatores que interferem no aleitamento materno: Implicações para enfermagem	Barbosa <i>et al.</i> , 2020	Google Acadêmico	Identificar os fatores que interferem no aleitamento materno e as implicações para a prática de enfermagem	Revisão de Literatura Sistemática	Foram encontrados 622 artigos, a amostra final desta revisão foi constituída por 28 artigos científicos, selecionados pelos critérios de inclusão previamente estabelecidos. Apesar das limitações encontradas no presente estudo a prática de amamentação tem se mostrado eficaz pelas puérperas, contudo é um trabalho que deve ser desempenhado pela enfermagem de forma efetiva, auxiliando nas dificuldades encontradas e ressaltando a importância do aleitamento materno.
O valor da teleconsulta de enfermagem no banco de leite humano na visão de enfermeiras	Ferreira <i>et al.</i> , 2023	Google Acadêmico	Desvelar os significados valorativos de enfermeiros de um banco de leite humano sobre a teleconsulta de enfermagem	Estudo fenomenológico	Emergiram duas categorias: Teleconsulta de enfermagem e ações do enfermeiro no processo de doação de leite humano em tempos de Covid-19 - um valor de expansão; Teleconsulta de enfermagem no cuidado às doadoras e lactentes assistidos no banco de leite humano - um valor útil à saúde. A teleconsulta foi compreendida como portadora de valores que ampliam e garantem o cuidado, melhorando a representação do acesso para as usuárias, colaborando com a continuidade do aleitamento materno e da doação de leite humano.
Amamentação prolongada: fatores envolvidos na decisão de mulheres nutrizas	Ignatios <i>et al.</i> , 2021	BVS	Compreender os elementos envolvidos e as razões que levaram mulheres nutrizas a optarem pela amamentação prolongada	Estudo qualitativo, realizado por meio de entrevistas semiestruturadas, com sete mulheres nutrizas, por amostragem em bola de neve, que amamentaram ou estavam amamentando por dois anos ou mais, residentes em uma cidade do interior paulista, no período de janeiro a junho de 2018	O estudo possibilitou compreender os fatores envolvidos na continuidade da amamentação, como a flexibilidade nos locais de trabalho ou a possibilidade de não trabalhar fora de casa, o acesso à informações confiáveis e a rede de apoio, representada pelo apoio de familiares e grupos, decisivos no empoderamento das mulheres para a continuidade da amamentação. Considerando tais aspectos, faz-se necessário um novo modelo de atenção que respeite a autonomia das mulheres no período da amamentação, a ser compreendido e respeitado para a garantia de direitos.
Percepção das puérperas acerca das orientações de enfermagem quanto ao aleitamento materno	Lopes <i>et al.</i> , 2020	Google Acadêmico	Conhecer a percepção das puérperas acerca das orientações da equipe de enfermagem quanto ao aleitamento materno no pré-natal e pós-parto imediato	Revisão de literatura	Após análise dos artigos emergiram duas categorias: condutas de enfermagem no aleitamento materno e fragilidades na prática do aleitamento materno. Conclui-se que a presença da equipe de enfermagem durante as consultas de pré-natal e sobretudo no pós-parto imediato é de extrema importância para o sucesso do processo de aleitar, visto que as orientações e intervenções dadas pelos profissionais de saúde são baseadas em evidências científicas, tornando assim, a gestantes e/ou puérperas seguras para darem continuidade a amamentação exclusiva.
Fatores associados à continuidade do aleitamento materno por 12 meses ou mais em mulheres trabalhadoras de um hospital geral	Mendes <i>et al.</i> , 2021	SCIELO	Identificar fatores associados à continuidade da amamentação por 12 meses ou mais em mulheres trabalhadoras	Estudo transversal realizado por meio de entrevista com 251 trabalhadoras de um hospital, com filhos biológicos entre 12 e 36 meses de idade, não gemelares e sem doença que afetasse a amamentação, e amamentando quando do seu retorno ao trabalho	Trabalhar durante o dia aumentou em 37% a prevalência da amamentação por 12 meses ou mais. Os fatores não relacionados ao trabalho da mulher que mostraram associação positiva com o desfecho: mãe sem curso superior, experiência de amamentação superior a 12 meses; criança não receber outro leite quando a mãe retornou ao trabalho e não ter usado chupeta. Por outro lado, maior idade da mãe, maior idade gestacional, apoio do cuidador da criança e apoio profissional na amamentação associaram-se negativamente ao desfecho. Fatores não relacionados diretamente ao trabalho materno tiveram maior participação na continuidade da amamentação por 12 meses ou mais.
Rede social de apoio à mulher na amamentação	Monte <i>et al.</i> , 2023	Google Acadêmico	Identificar evidências científicas sobre ações desenvolvidas pelos atores da rede social de apoio à mulher na amamentação	Revisão integrativa	Estes estudos evidenciaram que a influência negativa das mães, avós e sogras, fundamentada no mito do leite fraco, a presença do companheiro na divisão das atividades domésticas, o acolhimento e as orientações dos profissionais de saúde podem determinar o início e a continuidade, ou não, da amamentação. Outros atores que poderão fazer parte desta rede não foram citados e, deste modo, o enfermeiro precisa desenvolver

					pesquisas para identificar essas pessoas e realizar estratégias de educação em saúde envolvendo todos os atores da rede social de apoio à mulher para a reconstrução e/ou construção de ações que deem suporte ao sucesso da amamentação.
Amamentação nos seis primeiros meses de vida de bebês atendidos por Consultoria em Lactação	Moraes <i>et al.</i> , 2021	SCIELO	Identificar padrões de amamentação, sobrevida do aleitamento materno exclusivo e fatores associados à sua interrupção, nos seis primeiros meses de vida de bebês atendidos por Consultoria em Lactação	Coorte prospectiva, com 231 mãe-bebê em Hospital Amigo da Criança. Utilizou-se questionário inicial aplicado após 24 horas do nascimento, depois da consultoria, e de seguimento, aplicado por telefone aos 15, 30, 60, 120 e 180 dias, com variáveis sociodemográficas, obstétricas, hábitos maternos, escolaridade paterna, dados do nascimento e alimentação do bebê. Procedeu-se à Análise de Sobrevida	Aos 180 dias de vida, o aleitamento materno exclusivo foi 12,7% e probabilidade de 19,6% na análise da curva de sobrevivência. Os fatores associados à sua interrupção foram tabagismo na gestação (HR 1,66; IC 1,05 - 2,61), idade ≥ 35 anos (HR 1,73; IC 1,03 - 2,90), dificuldade na amamentação pós-alta hospitalar (HR 2,09; IC 1,29 - 3,41), busca por auxílio profissional (HR 2,45; IC 1,69 - 3,54) e uso de chupeta (HR 1,76; IC 1,21 - 2,58). A consultoria em lactação contribuiu para melhoria das taxas de aleitamento materno exclusivo, embora existam oportunidades de avanços.
Impacto dos aspectos institucionais no aleitamento materno em mulheres trabalhadoras: uma revisão sistemática	Nardi <i>et al.</i> , 2020	SCIELO	Revisar sistematicamente estudos que avaliaram a associação entre aspectos institucionais e aleitamento materno e aleitamento materno exclusivo em mulheres trabalhadoras	Revisão sistemática da literatura	Dezoito estudos foram incluídos nesta revisão sistemática, sendo demonstrada associação positiva com a amamentação: o retorno tardio e o não retorno ao trabalho, o trabalho em tempo parcial, a sala de apoio à amamentação, a disponibilidade de tempo para a expressão do leite materno, a consulta com enfermeiro após o retorno ao trabalho e a participação em programa de apoio à amamentação. Associação negativa com a amamentação foi demonstrada em relação ao trabalho em tempo integral. Intervenções simples no local de trabalho e algumas mudanças na política da empresa direcionadas ao incentivo da amamentação podem influenciar positivamente a continuidade dessa prática após as mães retornarem ao trabalho.
Atuação do profissional de enfermagem na amamentação: uma revisão integrativa da literatura	Oliveira <i>et al.</i> , 2023	Google Acadêmico	Realizar uma revisão integrativa da literatura para analisar o papel do profissional de enfermagem na amamentação	Revisão sistemática da literatura	Os resultados indicaram que o profissional de enfermagem desempenha um papel fundamental na promoção, apoio e incentivo ao aleitamento materno. As boas práticas identificadas incluem fornecer informações e orientações baseadas em evidências, estabelecer um vínculo de confiança com as mães, criar ambientes de apoio e colaboração multidisciplinar. No entanto, foram identificados desafios a serem enfrentados, como a falta de tempo adequado e a influência de crenças culturais. Esses achados ressaltam a necessidade de investimentos na educação continuada do profissional de enfermagem, bem como estratégias para superar os desafios e promover o aleitamento materno como uma prática de saúde de extrema importância.
Dez passos para o sucesso no aleitamento materno: influência na continuidade da amamentação	Ribeiro <i>et al.</i> , 2021	BVS	Avaliar as evidências, de produções científicas brasileiras, acerca da influência dos 10 passos para o sucesso do aleitamento materno na continuidade da amamentação	Revisão integrativa de produções científicas brasileiras	A normatização da assistência interfere positivamente na continuidade da amamentação. Treinar a equipe de saúde aumenta a prevalência de aleitamento materno. Orientar as vantagens e o manejo da lactação protege contra mastites, aleitamento misto e desmame precoce. Aqueles que receberam apoio no aleitamento materno na primeira meia hora após o parto estiveram mais propensos a mantê-lo no domicílio. Oferta de substitutos do leite materno, chupetas ou bicos artificiais interfere negativamente no estabelecimento e manutenção da amamentação.
O papel do enfermeiro na consultoria de	Souza <i>et al.</i> , 2023	Google Acadêmico	Apresentar uma revisão atualizada sobre o papel do	Revisão bibliográfica integrativa	Compreende-se que esse processo de amamentação é fundamental tanto para a mãe quanto para o bebê. Mediante aos estudos e

enfermagem em aleitamento materno			enfermeiro como facilitador no processo do aleitamento materno como consultor		levantamentos aqui realizados, concluiu-se que os benefícios propostos pela consultoria de enfermagem no aleitamento materno evidenciam impactos positivos na qualidade do aleitamento materno, estimulando a importância nesse processo de lactação do contato direto ente o bebê e a lactante. Reduzindo a incidência do desmame precoce, uma vez que durante a prática e da consultoria em aleitamento materno as mães são orientadas por profissionais qualificados para tal função.
Atuação dos profissionais de saúde da estratégia saúde da família: promoção da prática do aleitamento materno	Vargas <i>et al.</i> , 2019	BVS	Analisar a atuação dos profissionais de saúde da ESF frente ao aleitamento materno no puerpério	Estudo qualitativo, realizado em três unidades da Estratégia Saúde da Família do município de Silva Jardim, Rio de Janeiro, Brasil, em 2014	Identificou-se que as nutrizes são desprovidas de informações acerca do aleitamento materno, evidenciando lacunas na promoção e no apoio da amamentação como introdução precoce de alimentos e ausência de outras práticas de educação em saúde. As dificuldades presentes no processo do aleitamento relatadas pelas nutrizes estão relacionadas à falta de acompanhamento e informação de acordo com suas necessidades, o que evidenciou a carência da promoção, proteção e apoio da amamentação por parte dos profissionais de saúde.

Fonte: Elaborado pelas Autoras (2024).

Após a leitura dos artigos selecionados duas categorias emergiram: principais barreiras no processo de amamentação e abordagens e métodos de apoio às lactantes pela enfermagem. Categorias a serem tratadas a seguir:

3.1 PRINCIPAIS BARREIRAS NO PROCESSO DE AMAMENTAÇÃO

As principais barreiras no processo de amamentação podem ser variadas e impactar diretamente a experiência da lactante, dificuldades físicas como dor e fissuras nos mamilos frequentemente surgem, esses problemas podem desestimular a mãe e levar à interrupção da amamentação, a falta de informação adequada sobre a técnica de amamentar também pode contribuir para essas dificuldades, muitas mães não recebem orientações suficientes sobre como posicionar o bebê corretamente (Barbosa et al., 2020).

Suporte emocional é essencial para vencer inicialmente as barreiras enfrentadas, a pressão social e as expectativas irreais sobre a amamentação podem gerar ansiedade e insegurança nas lactantes, muitas mães se sentem sozinhas em sua jornada e isso pode afetar sua motivação, a comparação com outras mães e suas experiências pode intensificar esses sentimentos, é importante que as lactantes tenham acesso a um ambiente de apoio que minimize essas pressões externas (Amaral et al., 2020).

A falta de apoio familiar e social pode ser um obstáculo considerável para a amamentação, em muitos casos, as mães não recebem a ajuda necessária de familiares, o que pode levar à sensação de sobrecarga, o papel do parceiro e da família é essencial para a criação de um ambiente favorável à amamentação, a ausência desse suporte pode resultar em dificuldades para a mãe se dedicar ao aleitamento, o entendimento e a colaboração da família são vitais para o sucesso (Moraes et al., 2021).

Retornar ao trabalho também representa um desafio significativo para as lactantes, muitas mães enfrentam a

necessidade de conciliar suas responsabilidades profissionais com a amamentação, a falta de políticas de apoio à amamentação nas empresas pode dificultar a continuidade do aleitamento exclusivo, a insegurança sobre como manter a amamentação após o retorno ao trabalho é uma preocupação comum, é fundamental que as mães tenham acesso a informações sobre como extrair e armazenar o leite materno adequadamente (Lopes et al., 2020).

Desinformação e os mitos relacionados à amamentação ainda são barreiras recorrentes, muitas lactantes podem ser influenciadas por crenças populares que não têm embasamento científico, esses mitos podem gerar insegurança e levar à interrupção da amamentação, a disseminação de informações precisas e baseadas em evidências é essencial para combater esses equívocos, a atuação da enfermagem nesse aspecto é crucial para fornecer orientações corretas e desmistificar essas crenças (Oliveira et al., 2023).

As condições de saúde da mãe e do bebê também podem representar barreiras, problemas de saúde como mastite ou dificuldade de sucção do bebê podem dificultar a amamentação, a identificação precoce dessas questões é importante para que intervenções adequadas sejam realizadas, o acompanhamento próximo das lactantes e seus bebês permite que as enfermeiras ofereçam suporte e soluções para contornar essas dificuldades, o objetivo é sempre garantir que a amamentação seja uma experiência positiva e gratificante para ambas as partes (Souza et al., 2023).

3.2 ABORDAGENS E MÉTODOS DE APOIO ÀS LACTANTES PELA ENFERMAGEM

O papel da enfermagem se inicia na orientação e incentivo durante o processo de amamentação, estando preparados para oferecer informações sobre as práticas corretas de amamentar, além de auxiliar na resolução de dúvidas que podem surgir nesse período, o carinho e a empatia demonstrados pelos enfermeiros ajudam a criar um ambiente acolhedor, essencial

para que a mãe se sinta segura e confiante em sua capacidade de nutrir seu filho (Barbosa et al., 2020).

Estabelecer uma relação de confiança entre a enfermeira e a lactante é fundamental para o sucesso da amamentação, essa conexão permite que as mães se sintam à vontade para compartilhar suas experiências e dificuldades, assim, os enfermeiros podem oferecer estratégias personalizadas para superar desafios, o apoio emocional é igualmente importante, pois muitas lactantes enfrentam inseguranças e medos que podem afetar a continuidade da amamentação (Almeida et al., 2021).

Uma das principais atribuições da enfermagem nesse contexto é a educação em saúde, as orientações sobre a importância do aleitamento materno, técnicas de pega correta e frequência das mamadas são essenciais para garantir que a lactante tenha um bom início, a informação adequada contribui para a redução de complicações como a dor e o desconforto, além de promover a saúde do bebê e da mãe, o acompanhamento constante das enfermeiras ajuda a identificar precocemente quaisquer dificuldades (Vargas et al., 2019).

É necessário a promoção de práticas que favoreçam a amamentação exclusiva, orientando sobre a alimentação da mãe e a importância de um ambiente tranquilo para a amamentação, além disso, elas podem trabalhar em conjunto com outros profissionais de saúde para garantir que as lactantes recebam o suporte necessário em todas as fases do processo, a interprofissionalidade enriquece o atendimento e oferece um suporte mais completo às mães (Mendes et al., 2021).

Grupos de apoio à amamentação também são uma estratégia eficaz que pode ser incentivada pela enfermagem, esses grupos proporcionam um espaço seguro onde as mães podem compartilhar experiências e se apoiar mutuamente, a troca de vivências fortalece a confiança das lactantes em suas habilidades, além de diminuir a sensação de isolamento (Ignatios et al., 2021).

O acompanhamento pós-parto realizado pela enfermagem é determinante para a continuidade da amamentação, visitas domiciliares e consultas de acompanhamento permitem que as enfermeiras monitorem o progresso da lactante e seu bebê, assim, é possível identificar rapidamente quaisquer dificuldades e intervir de forma adequada, o suporte contínuo é vital para que as mães se sintam encorajadas a manter a amamentação de forma satisfatória e saudável (Nardi et al., 2020).

Existem variados métodos de apoiar as lactantes na continuidade da amamentação e eles devem ser adaptados às necessidades individuais de cada mãe, a educação em saúde é uma das estratégias mais importantes, por meio de orientações práticas, pode-se instruir sobre a técnica de amamentação, o posicionamento do bebê e a frequência das mamadas, informações claras e acessíveis ajudam as lactantes a se sentirem mais confiantes em sua capacidade de amamentar (Ribeiro et al., 2021).

O acompanhamento individualizado é outra abordagem significativa, as enfermeiras podem realizar consultas regulares para monitorar o progresso da amamentação, por meio dessas visitas, é possível identificar dificuldades precocemente e

oferecer suporte adequado, a escuta atenta e o acolhimento das mães são essenciais para estabelecer uma relação de confiança, essa conexão permite que as lactantes compartilhem suas preocupações e busquem soluções em conjunto (Amaral et al., 2020).

Grupos de apoio à amamentação são uma metodologia eficaz que pode ser promovida pelas enfermeiras, esses encontros possibilitam que as mães troquem experiências e se apoiem mutuamente, a troca de vivências fortalece a rede de apoio e a autoeficácia das lactantes, a presença de profissionais capacitados nesses grupos também garante que informações corretas sejam disseminadas, o ambiente acolhedor contribui para que as mães se sintam mais à vontade para expressar suas dificuldades (Monte et al., 2023).

Utilização de tecnologia também tem se mostrado uma técnica benéfica, consultas virtuais e grupos de discussão online oferecem suporte a lactantes que enfrentam barreiras geográficas ou logísticas, essas plataformas permitem que as mães tenham acesso a informações e orientações de forma prática e acessível, o acompanhamento remoto pode ser uma alternativa para aquelas que não conseguem comparecer a consultas presenciais, a flexibilidade no atendimento é um aspecto positivo dessa abordagem (Ferreira et al., 2023).

Promover práticas de autocuidado é igualmente importante, as enfermeiras podem orientar as lactantes sobre a importância de cuidar de sua saúde mental e física durante o período de amamentação, atividades como a prática de exercícios leves, alimentação saudável e momentos de descanso são fundamentais para o bem-estar da mãe, ao priorizar o autocuidado, as lactantes se sentem mais capacitadas a enfrentar os desafios da amamentação, essa atenção à saúde integral reflete diretamente na experiência de amamentar (Monte et al., 2023).

A atuação interprofissional deve ser levada em consideração, pois enriquece o suporte às lactantes, ao trabalhar em conjunto com outros profissionais de saúde, a enfermagem consegue oferecer um atendimento mais completo e integrado, a colaboração entre médicos, nutricionistas e psicólogos, por exemplo, permite que as mães recebam orientações holísticas, essa sinergia no atendimento é essencial para garantir que todas as necessidades das lactantes sejam atendidas, o objetivo é sempre promover a amamentação de forma saudável e satisfatória para mãe e bebê (Lopes et al., 2020).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que o apoio da enfermagem a lactantes na continuidade da amamentação vai além da simples orientação técnica, sendo fundamentais na criação de um ambiente acolhedor que favorece a amamentação, ao proporcionar informações precisas e suporte emocional, contribuindo significativamente para a continuidade do aleitamento, promovendo a saúde tanto da mãe quanto do bebê.

As barreiras enfrentadas pelas lactantes são diversas e complexas, desde dificuldades físicas até questões emocionais e sociais, reconhecer esses obstáculos é essencial para que as intervenções sejam eficazes, a personalização do atendimento e

a sensibilização das equipes de saúde para as necessidades das mães são passos importantes para superar esses desafios, o fortalecimento das redes de apoio e a promoção de práticas que priorizem o bem-estar das lactantes são medidas que devem ser adotadas.

Por fim, a implementação de abordagens integradas e interprofissionais é fundamental para garantir um suporte completo às lactantes, a colaboração entre diferentes áreas da saúde pode ampliar o alcance das ações de apoio e promover melhores resultados, investir na capacitação contínua das enfermeiras e na criação de ambientes favoráveis à amamentação é uma estratégia que trará benefícios duradouros, tanto para as mães quanto para as crianças, assegurando um futuro mais saudável para todos.

REFERÊNCIAS / REFERENCES

1. ALMEIDA, L.; GOULART, M.; GÓES, F.; ÁVILA, F.; PINTO, C.; NASLAUSKY, S. A influência do retorno ao trabalho no aleitamento materno de trabalhadoras da enfermagem. *Escola Anna Nery*, v. 26, p. e20210183, 2021.
2. AMARAL, L.; SALES, S.; CARVALHO, D.; CRUZ, G.; AZEVEDO, I.; FERREIRA, M. Fatores que influenciam na interrupção do aleitamento materno exclusivo em nutrízes. *Revista gaúcha de enfermagem*, v. 36, n. 6, p. 127-134, 2020.
3. ARAÚJO, G.; FERNANDES, A.; OLIVEIRA, A.; GOMES, E.; PEREIRA, T.; OLIVEIRA, L.; SILVA, F.; ABED, R. Contribuições do enfermeiro para a promoção do aleitamento materno. *Brazilian Journal of health review*, v. 3, n. 3, p. 4841-4863, 2020.
4. BARBOSA, D.; ZARDO, C.; RANGEL, C. Fatores que interferem no aleitamento materno: Implicações para enfermagem. *Revista Pró-UniverSUS*, v. 11, n. 2, p. 129-140, 2020.
5. FERREIRA, E.; ALVES, V.; RODRIGUES, D.; VIEIRA, B.; BARBOSA, S.; MUNIZ, T. O valor da teleconsulta de enfermagem no banco de leite humano na visão de enfermeiras. *Revista de Enfermagem da UFSM*, v. 13, p. e38-e38, 2023.
6. GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
7. IGNATIOS, M.; SILVA, M.; PAES, L.; FABBRO, M. Amamentação prolongada: fatores envolvidos na decisão de mulheres nutrízes. *CuidArte, Enferm*, v. 18, n. 4, p. 205-213, 2021.
8. LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de Metodologia Científica - 8ª Ed. Atlas 2017
9. LOPES, A.; PEREIRA, A.; SOARES, T.; SOMBRA, I.; CASADEVALL,.; CASTRO, T.; BRAVO, L. Percepção das puérperas acerca das orientações de enfermagem quanto ao aleitamento materno. *Brazilian Journal of Development*, v. 6, n. 7, p. 50581-50596, 2020.
10. MENDES, M.; SCHORN, M.; SANTO, L.; OLIVEIRA, L.; GIUGLIANO, E. Fatores associados à continuidade do aleitamento materno por 12 meses ou mais em mulheres trabalhadoras de um hospital geral. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 26, n. 4, p. 5851-5860, 2021.
11. MINAYO, M. C. S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. São Paulo: Hucitec/ABRASCO, 2007
12. MONTE, G.; LEAL, L.; PONTES, C. Rede social de apoio à mulher na amamentação. *Cogitare Enfermagem*, v. 18, n. 1, p. 148-155, 2023.
13. MORAES, B.; STRADA, J.; GASPARIN, V.; CORDOVA, L.; GOUVEIA, H.; GONÇALVES, A. Amamentação nos seis primeiros meses de vida de bebês atendidos por Consultoria em Lactação. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, v. 29, n. 11, p. e3412, 2021.
14. NARDI, A.; DELFINO, A.; FRANZOSI, O.; CORDÓVA, L. Impacto dos aspectos institucionais no aleitamento materno em mulheres trabalhadoras: uma revisão sistemática. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 25, p. 1445-1462, 2020.
15. OLIVEIRA, A.; CORTEZ, E.; COSTA, I.; MEDEIROS, I.; MODESTO, M. Papel do profissional da enfermagem no aleitamento materno: uma revisão integrativa de literatura. *Research, Society and Development*, v. 12, n. 6, p. e17312642197-e17312642197, 2023.
16. RIBEIRO, P.; CHERUBIM, D.; RECHIA, F.; PADOIN, S.; CARDOSO, C. Dez passos para o sucesso no aleitamento materno: influência na continuidade da amamentação. *Revista de Pesquisas da UFRJ*, v. 30 n. 3, p. 451-459, 2021.
17. SOUZA, A.; SOUZA, V.; APOLINÁRIO, F. O papel do enfermeiro na consultoria de enfermagem em aleitamento materno. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, v. 9, n. 9, p. 1218-1234, 2023.
18. VARGAS, G.; ALVES, V.; RODRIGUES, D.; BRANCO, M.; SOUZA, R.; GUERRA, J. Atuação dos profissionais de saúde da estratégia saúde da família: promoção da prática do aleitamento materno. *Revista baiana de enfermagem*, v. 30, n. 2, p. 130, 2019.